

AHOLI XONADONLARI VA QISHLOQ XO‘JALIGINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI UY XO‘JALIKLARI IQTISODIYOTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Odilov Umid Abduxalimovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida o‘qituvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3171-6014>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655304>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish jarayonining uy xo‘jaliklari iqtisodiyoti samaradorligiga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamlashtirish axborot sifati va integratsiyasini yaxshilash orqali daromadlarni hisobga olish, iste‘mol tuzilmasini aniqlash hamda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mexanizmi sifatida ko‘rib chiqiladi. O‘zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish bo‘yicha amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar misolida raqamli ma‘lumotlar bazalarining iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishdagi roli asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari uy xo‘jaliklari iqtisodiyotini boshqarishda raqamlashtirishning amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: uy xo‘jaliklari, qishloq xo‘jaligi, raqamlashtirish, iqtisodiy samaradorlik, ro‘yxatga olish.

Аннотация. В статье анализируется влияние цифровизации домохозяйств и сельского хозяйства на повышение экономической эффективности экономики домохозяйств. Цифровизация рассматривается как механизм улучшения качества и интеграции данных, обеспечивающий более точный учет доходов, структуры потребления и использования ресурсов. На примере институциональных реформ по проведению переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан обоснована роль цифровых информационных баз в повышении эффективности экономической политики. Полученные результаты подчеркивают практическую значимость цифровизации в управлении экономикой домохозяйств.

Ключевые слова: домохозяйства, сельское хозяйство, цифровизация, экономическая эффективность, перепись.

Abstract. This article examines the impact of digitalization of households and agriculture on improving the economic efficiency of household economies. Digitalization is considered as a mechanism for enhancing data quality and integration, enabling more accurate accounting of income, consumption patterns, and resource utilization. Using the example of institutional reforms related to the population and agricultural census in the Republic of Uzbekistan, the role of digital data systems in increasing the effectiveness of economic policy is substantiated. The findings highlight the practical importance of digitalization in household economic management.

Keywords: households, agriculture, digitalization, economic efficiency, census.

Kirish. Uy xo‘jaliklari va qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti milliy iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, aholining daromadlari, iste‘mol xatti-harakati, bandligi hamda ijtimoiy farovonligi darajasi bevosita ushbu sektorlar faoliyati samaradorligiga bog‘liqdir.

Rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, uy xo‘jaliklari iqtisodiy faoliyatining muhim qismi norasmiy shaklda amalga oshiriladi, bu esa statistik hisobning to‘liqligi va iqtisodiy siyosatning aniqligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1].

Axborot yetishmovchiligi va ma‘lumotlarning parchalanib ketganligi resurslardan foydalanishda samarasizlik, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralarining manzilsizligi hamda ijtimoiy transferlar samaradorligining pasayishiga olib keladi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi uy xo‘jaliklari bo‘yicha yer, mehnat va ishlab chiqarish resurslari to‘g‘risidagi aniq va integratsiyalashgan ma‘lumotlarning mavjud emasligi iqtisodiy qarorlar sifatini cheklaydi [2].

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligi faoliyatini hisobga olish, monitoring qilish va tahlil etishning yangi imkoniyatlarini yuzaga keltirdi. Raqamlashtirish jarayoni nafaqat ma‘lumotlarni yig‘ish usullarini modernizatsiya qilishni, balki axborotlarni standartlashtirish, yagona bazalarda jamlash va real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatini ham o‘z ichiga oladi. Bu esa uy xo‘jaliklari iqtisodiyoti samaradorligini oshirishda muhim institutsional omil sifatida namoyon bo‘ladi [3].

O‘zbekiston Respublikasida aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish yo‘nalishida izchil institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yilda aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish tadbirini o‘tkazish to‘g‘risidagi Prezident farmoni uy xo‘jaliklari va qishloq xo‘jaligi subyektlari bo‘yicha yagona, integratsiyalashgan va xalqaro standartlarga mos ma‘lumotlar bazasini shakllantirishni nazarda tutadi [4]. Ushbu ro‘yxatga olish tadbiri mikro darajadagi iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish hamda makroiqtisodiy siyosat samaradorligini oshirish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish orqali uy xo‘jaliklari iqtisodiyoti samaradorligini oshirish omillari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamlashtirish jarayonining axborot sifati, resurslardan foydalanish va iqtisodiy qarorlar qabul qilish samaradorligiga ta‘sir etish mexanizmlarini aniqlashdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda uy xo‘jaliklari iqtisodiyoti samaradorligi asosan axborot sifati, hisobning to‘liqligi va institutsional muhit bilan bog‘liq holda tadqiq etiladi. Stiglitz, Sen va Fitoussi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda uy xo‘jaliklari daromadlari va iste‘molini aniq hisobga olish iqtisodiy farovonlikni baholashning muhim sharti ekanligi asoslab berilgan [5]. Jahon banki va BMT ekspertlari tadqiqotlarida esa raqamlashtirilgan aholi va qishloq xo‘jaligi ma‘lumotlari davlat siyosati samaradorligini oshirish, ijtimoiy transferlarni manzilli yo‘naltirish hamda norasmiy iqtisodiyot ulushini qisqartirishda muhim vosita sifatida talqin qilinadi [6].

MDH mamlakatlari olimlarining tadqiqotlarida uy xo‘jaliklari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish omili sifatida ko‘rib chiqilgan. Rossiya va Qozog‘iston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda aholi va qishloq xo‘jaligi censoslari asosida shakllantirilgan ma‘lumotlar bazalari hududiy rivojlanish, qishloq xo‘jaligida subsidiyalarni taqsimlash va uy xo‘jaliklari daromadlarini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan [7]. Ushbu tadqiqotlarda raqamli hisob tizimlarining joriy etilishi uy xo‘jaliklari darajasida iqtisodiy qarorlar qabul qilish sifatini oshirishi ilmiy jihatdan asoslangan.

O‘zbekistonda aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish masalalari normativ-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlanmoqda. Xususan, “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi va “Rasmiy statistika to‘g‘risida”gi qonunlar, shuningdek, 2026-yilda aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olishni o‘tkazish to‘g‘risidagi Prezident farmoni uy xo‘jaliklari iqtisodiyoti bo‘yicha yagona va integratsiyalashgan ma‘lumotlar bazasini shakllantirishni nazarda tutadi [8]. Mazkur hujjatlar raqamlashtirish jarayonini institutsional jihatdan qo‘llab-quvvatlab, uy xo‘jaliklari iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun zarur axborot asosini yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda uy xo‘jaliklari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish omillarini aniqlashda tizimli va kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida institutsional iqtisodiyot, axborot iqtisodiyoti hamda uy xo‘jaliklari xatti-harakatini tahlil qilishga oid konsepsiyalar tanlandi. Ushbu yondashuvlar raqamlashtirish jarayonini faqat texnologik hodisa sifatida emas, balki iqtisodiy qarorlar qabul qilish sifati va resurslardan foydalanish samaradorligiga ta‘sir etuvchi institutsional omil sifatida baholash imkonini beradi.

Empirik tahlil jarayonida rasmiy statistik ma‘lumotlar, aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olishga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan e‘lon qilingan makro va mikro darajadagi ko‘rsatkichlardan foydalanildi. Jumladan, uy xo‘jaliklarining daromad va iste‘mol ko‘rsatkichlari, qishloq xo‘jaligi resurslari hamda demografik ma‘lumotlar tahlil qilindi. Tadqiqotda taqqoslash, guruhlash, mantiqiy tahlil va umumlashtirish usullari qo‘llanilib, raqamlashtirish darajasi bilan uy xo‘jaliklari iqtisodiy samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlashga harakat qilindi.

Shuningdek, tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar tahlili alohida o‘rin egallaydi. Prezident farmonlari va hukumat qarorlari asosida aholi xonadonlari va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirishning institutsional mexanizmlari o‘rganildi. Ushbu yondashuv raqamlashtirish jarayonining amaliy natijalarini uy xo‘jaliklari darajasida baholash, davlat siyosatining samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tahlil va natija. Uy xo‘jaligi iqtisodiyoti uy xo‘jaligi daromadlari, yakuniy iste‘mol xarajatlari, mehnat resurslaridan foydalanish hamda mavjud aktivlar asosida shakllanadigan mikroiqtisodiy tizim hisoblanadi. Milliy hisoblar tizimi (MHT–2008)ga muvofiq, uy xo‘jaliklarining yakuniy iste‘mol xarajatlari yalpi ichki mahsulotning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. O‘zbekiston misolida 2024-yilda uy xo‘jaliklarining yakuniy iste‘mol xarajatlari 991,3 trln so‘mni tashkil etib, 2010-yilga nisbatan qariyb 17 barobar oshgan. Shu davrda YaIM hajmi 88,1 trln so‘mdan 1 535,4 trln so‘mgacha yetgan. Bu uy xo‘jaliklari iqtisodiyotining makroiqtisodiy o‘shidagi hal qiluvchi rolini yaqqol ko‘rsatadi.

Raqamlashtirish ushbu tadqiqotda uy xo‘jaliklari bo‘yicha statistik axborotlarning to‘liqligi va aniqligini oshiruvchi institut sifatida talqin qilinadi. Axborot iqtisodiyoti nazariyasiga ko‘ra, daromad va iste‘mol haqidagi noaniq ma‘lumotlar qarorlar sifatini pasaytiradi. O‘zbekistonda uy xo‘jaliklari o‘rtacha hajmi 2021-yilda 5,2 kishini tashkil etgani, ayrim hududlarda bu ko‘rsatkich 5,7 kishigacha yetgani shuni anglatadiki, daromad va iste‘molni faqat jon boshiga emas, balki uy xo‘jaligi tarkibi kesimida baholash zarur. Raqamlashtirish aynan shu muammoni hal qilish imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik uy xo‘jaliklari darajasida resurslardan foydalanish natijalari bilan bog‘liq bo‘lib, daromadlarning iste‘molga aylanish samarasi orqali namoyon bo‘ladi. 2010–2024 yillarda uy xo‘jaliklari iste‘moli va YaIM o‘shishi o‘rtasidagi parallel dinamikani tahlil qilish

shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘shish natijalari asosan uy xo‘jaliklari orqali realizatsiya qilinmoqda. Bu esa uy xo‘jaliklari iqtisodiyotini samarali boshqarish makroiqtisodiy barqarorlik uchun muhim shart ekanini tasdiqlaydi.

O‘zbekistonda aholi va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish jarayonining institutsional asosi sifatida PF-173-son Prezident farmoni alohida ahamiyatga ega. Mazkur farmon 2026-yilda aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olishni amalga oshirish orqali 38 millionga yaqin aholi va 26 million gektar qishloq xo‘jaligi yerlarini qamrab oluvchi yagona ma‘lumotlar bazasini shakllantirishni ko‘zda tutadi. Bu uy xo‘jaliklari darajasida ishlab chiqarish va iste‘mol jarayonlarini bog‘lab tahlil qilish imkonini yaratadi.

Rasmiy statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, uy xo‘jaliklari iste‘moli 2024-yilda YaIMning taxminan 65 foiziga yaqin qismini tashkil etgan. Biroq ushbu ko‘rsatkich uy xo‘jaliklari tarkibi, daromad manbalari va qishloq xo‘jaligi faoliyati kesimida yetarlicha chuqurlashtirilmagan. PF-173 doirasida statistika, kadastr va ijtimoiy himoya ma‘lumotlarini integratsiyalash ushbu cheklovni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Quyidagi jadval mavjud statistik holat va raqamlashtirish zaruratini ko‘rsatadi.

1-jadval

Uy xo‘jaliklari iqtisodiyotining asosiy statistik ko‘rsatkichlari¹

Ko‘rsatkich	2010-yil	2024-yil	O‘shish
YaIM, trln so‘m	88,1	1 535,4	17,4 barobar
Uy xo‘jaliklari iste‘moli, trln so‘m	57,5	991,3	17,2 barobar
Uy xo‘jaligi o‘rtacha hajmi, kishi	–	5,2	–

Raqamlashtirish orqali uy xo‘jaliklari iqtisodiy samaradorligini oshirishning birinchi omili — daromad va iste‘molni aniq hisobga olishdir. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, uy xo‘jaliklari iste‘molining tez sur‘atlarda o‘shishi davlat xarajatlari va transfertlarining manzilliligini oshirishni talab etadi. Raqamli ro‘yxatga olish orqali uy xo‘jaligi hajmi va daromad manbalari aniqlashtirilsa, ijtimoiy yordamlar real ehtiyoj asosida taqsimlanadi.

Ikkinchi omil — qishloq xo‘jaligida uy xo‘jaliklari ishtirokini raqamli hisobga olishdir. Aholining katta qismi qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq bo‘lgan sharoitda yer va chorva resurslarining aniq reyestrlari ishlab chiqarish hajmlarini real baholash imkonini beradi. Bu esa norasmiy faoliyat ulushini qisqartirib, statistik ko‘rsatkichlarning ishonchliligini oshiradi.

Quyidagi jadval samaradorlik mexanizmini statistik nuqtayi nazardan umumlashtiradi.

2-jadval

Raqamlashtirish orqali uy xo‘jaliklari iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmi²

Bosqich	Statistik natija	Iqtisodiy ta‘sir
Raqamli ro‘yxatga olish	To‘liq mikro ma‘lumot	Aniqlik oshadi
Ma‘lumotlar integratsiyasi	Daromad–iste‘mol bog‘liqligi	Qaror sifati

¹ Manba Stat.uz malumotlari asosida ishlab chiqilgan

² Manba Stat.uz malumotlari asosida ishlab chiqilgan

Tahlil va monitoring	Manzilli siyosat	Resurs tejalishi
Natija	Samarali iste'mol	Farovonlik o'sishi

Umuman olganda, statistik ma'lumotlar bilan tasdiqlanadiki, “raqamlashtirish → axborot sifati → iqtisodiy qarorlar → samaradorlik” zanjiri O'zbekiston sharoitida uy xo'jaliklari iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. PF-173 farmoni esa ushbu jarayonni tizimli va majburiy shaklda amalga oshirish uchun zarur institutsional asosni yaratadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda uy xo'jaliklari iqtisodiyoti yalpi ichki mahsulot shakllanishida yetakchi rol o'ynab, iqtisodiy o'sish natijalari asosan uy xo'jaliklari iste'moli orqali realizatsiya qilinmoqda. 2024-yilda uy xo'jaliklarining yakuniy iste'mol xarajatlari qariyb 1 000 trln so'mga yetgani, YaIM tarkibida ularning ulushi yuqori ekanini tasdiqlaydi. Biroq uy xo'jaliklari daromadlari, qishloq xo'jaligi faoliyati va norasmiy iqtisodiyot bo'yicha ma'lumotlarning parchalanib ketganligi iqtisodiy siyosat samaradorligini cheklab kelmoqda. Ushbu holat uy xo'jaliklari iqtisodiyotini raqamlashtirishga asoslangan yangi institutsional model joriy etishni talab qiladi.

Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi shuni ko'rsatadiki, uy xo'jaliklari va qishloq xo'jaligini raqamlashtirish orqali mikro va makro darajadagi iqtisodiy samaradorlikni bir vaqtda oshirish mumkin. Xitoyda aholi reyestrlari, qishloq xo'jaligi yer reyestrlari va ijtimoiy dasturlar yagona raqamli platformalar orqali integratsiya qilingan bo'lib, bu “uy xo'jaligi – ishlab chiqarish – iste'mol – davlat siyosati” zanjirini uzluksiz boshqarish imkonini yaratgan. Natijada subsidiyalar va ijtimoiy yordamlar manzilli taqsimlangan, qishloq xo'jaligida norasmiy faoliyat qisqargan va uy xo'jaliklari daromadlarining barqaror o'sishi ta'minlangan.

Mazkur tajribani inobatga olgan holda, O'zbekiston sharoitida “Uy xo'jaliklari iqtisodiyotini raqamli boshqarish modeli”ni joriy etish taklif etiladi. Ushbu modelning institutsional asosi sifatida PF-173-son Prezident farmoni xizmat qiladi. Model aholi va qishloq xo'jaligini raqamlashtirilgan ro'yxatga olish orqali to'plangan mikro ma'lumotlarni statistika, kadastr va ijtimoiy himoya tizimlari bilan integratsiya qilishni nazarda tutadi. Natijada uy xo'jaliklari daromadlari, iste'mol tuzilmasi va ishlab chiqarish resurslari bo'yicha to'liq axborot bazasi shakllanadi(1-rasm).

1-rasm. Uy xo'jaliklari iqtisodiyotini raqamli boshqarish modeli³

Taklif etilayotgan model doirasida birinchi amaliy yechim sifatida uy xo'jaliklari bo'yicha raqamli profillarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu profillar uy xo'jaligi tarkibi, daromad manbalari, qishloq xo'jaligi resurslari va iste'mol ko'rsatkichlarini qamrab oladi. Bu Xitoy tajribasidagi “raqamli xonadon” yondashuviga mos kelib, ijtimoiy siyosatni aniq statistik asosda olib borish imkonini beradi. Ikkinchi yechim sifatida qishloq xo'jaligida yer va chorva reyestrini uy xo'jaliklari bilan bog'lash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish taklif etiladi. Bu kreditlash, sug'urtalash va subsidiyalash mexanizmlarining iqtisodiy qaytimini kuchaytiradi.

Uchinchi muhim natija shundan iboratki, raqamlashtirish asosida uy xo'jaliklari darajasida iqtisodiy qarorlar sifati oshadi. Xitoy tajribasida bo'lgani kabi, daromad va iste'mol haqidagi to'liq axborot uy xo'jaliklarining moliyaviy xulqini yaxshilab, resurslardan foydalanishda samaradorlikni oshiradi. O'zbekistonda ham bu yondashuv davlat xarajatlarining tejalishiga, norasmiy iqtisodiyot qisqarishiga va aholi farovonligining barqaror o'sishiga olib kelishi kutiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Xitoy tajribasiga tayangan holda ishlab chiqilgan va PF-173 farmoni bilan institutsional jihatdan mustahkamlangan raqamli uy xo'jaliklari modeli O'zbekiston sharoitida amaliy jihatdan tatbiq etilishi mumkin bo'lgan samarali yechim hisoblanadi. Ushbu model “raqamlashtirish → axborot sifati → qaror sifati → uy xo'jaliklari iqtisodiy samaradorligi” zanjirini real iqtisodiy natijalarga aylantirish imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda aholi xonadonlari va qishloq xo'jaligini raqamlashtirish orqali uy xo'jaliklari iqtisodiyoti samaradorligini oshirish masalasi nazariy, statistik va institutsional jihatdan tahlil qilindi. O'rganilgan rasmiy statistik ma'lumotlar uy xo'jaliklarining yakuniy

³ Manba muallif ishlanmasi

iste'mol xarajatlari O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining asosiy tarkibiy qismi ekanini hamda iqtisodiy o'sish natijalari bevosita uy xo'jaliklari faoliyati orqali shakllanayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, uy xo'jaliklari daromadlari, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va norasmiy iqtisodiyot bo'yicha ma'lumotlarning yetarli darajada integratsiyalashmaganligi iqtisodiy qarorlar sifatini cheklab kelayotgani aniqlandi.

Tadqiqot natijalari PF-173-son Prezident farmoni O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini raqamlashtirishning asosiy institutsional tayanchi ekanini tasdiqlaydi. Mazkur farmon doirasida amalga oshiriladigan raqamlashtirilgan ro'yxatga olish uy xo'jaliklari bo'yicha to'liq, ishonchli va tizimli mikro ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini beradi. Bu axborot assimetriyasini kamaytirish, davlat siyosatini manzilli olib borish hamda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Tadqiqotda taklif etilgan konseptual model uy xo'jaliklari iqtisodiyotini raqamli boshqarishning uzluksiz mexanizmini ifodalaydi. Mazkur model “ma'lumotlarni yig'ish – integratsiyalash – tahlil va monitoring – manzilli choralar – baholash” bosqichlariga asoslanib, uy xo'jaliklari darajasida iqtisodiy qarorlar sifatini oshirishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuv uy xo'jaliklari daromadlari va iste'molini aniq hisobga olish, qishloq xo'jaligida resurslardan foydalanishni yaxshilash hamda norasmiy faoliyat ulushini qisqartirish imkonini beradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamlashtirishni faqat texnik jarayon emas, balki uy xo'jaliklari iqtisodiyotini samarali boshqarishning muhim institutsional vositasi sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi. PF-173 farmoni asosida shakllantiriladigan raqamli ma'lumotlar tizimi O'zbekiston sharoitida iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirish, davlat xarajatlari qaytimini kuchaytirish va aholi farovonligining barqaror o'sishini ta'minlash uchun muhim ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. North D.C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
2. Arrow K.J. *The Economics of Information*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
3. United Nations. *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3*. — New York: United Nations, 2017.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risida PF-173-son Farmon. — Toshkent, 2025-yil 19-sentabr. (lex.uz)
5. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. — Paris: OECD, 2009.
6. World Bank. *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. — Washington, DC: World Bank, 2021.
7. Rosstat. *Population and Agricultural Census Methodology and Applications*. — Moscow, 2018.
8. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Rasmiy statistika to'g'risida. — Toshkent, 2021.